

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI INTERFAOL METODLAR YORDAMIDA XALQ OG‘ZAKI IJODIGA BO‘LGAN QIZIQISIHNI OSHIRISH

¹Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna, ²Piriyeva Aynur Geldimuratovna

¹O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti o‘qituvchisi

²O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15252878>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida xalq og‘zaki ijodiga qiziqishni uyg‘otish uchun interfaol metodlardan foydalanishning samarali usullari ko‘rib chiqilgan. Ushbu metodlar o‘quvchilarning bilim olishga bo‘lgan ishtiyoqini oshirish, ularda milliy qadriyatlarga hurmatni shakllantirish, nutqini rivojlantirish va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.*

***Kalit so‘zlar:** xalq pedagogikasi, milliy tarbiya, xalq og‘zaki ijodi, interfaol metodlar, boshlang‘ich sinf, rasmlı testlar, blits-so‘rov, so‘z qidirish, sinkveyn, ijodiy qobiliyat.*

***Abstract.** This article examines effective ways of using interactive methods to foster interest in folk oral creativity among primary school students. These methods play a crucial role in enhancing students' eagerness for learning, instilling respect for national values, developing their speech, and uncovering their creative abilities.*

***Keywords:** folk pedagogy, national education, folk oral creativity, interactive methods, primary school, pictorial tests, blitz survey, word search, cinquain, creative ability.*

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются эффективные методы использования интерактивных приемов для пробуждения интереса к народному устному творчеству у учащихся начальных классов. Эти методы важны для повышения стремления учащихся к обучению, развития уважения к национальным ценностям, совершенствования речевых навыков и развития творческих способностей.*

***Ключевые слова:** народная педагогика, национальное воспитание, народное устное творчество, интерактивные методы, начальная школа,*

иллюстративные тесты, блиц-опрос, поиск слов, синквейн, творческие способности.

Xalq pedagogikasi asrlar davomida avlod-ajdodlarimizning axloqiy, ma’rifiy shakllanishi va kamolotida muhim o‘rin tutgan. Chunonchi, xalq o‘zining ma’naviy-ma’rifiy, badiiy-estetik qarashlari, falsafiy-axloqiy tushunchalari, hayotiy, ta’lim-tarbiyaviy xulosalarini xalq pedagogikasida aks ettirgan. Xalq pedagogikasining muhim yo‘nalishi milliy tarbiyani amalga oshirishdir, muhim xususiyatlaridan biri esa millatga xos bo‘lgan xususiyatlarning saqlanishini ta’minlash sanaladi[1,5]. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida xalq og‘zaki ijodiga qiziqishni uyg‘otish va uni o‘rganishga undash uchun interfaol metodlardan foydalanish o‘qituvchilar uchun samarali vosita hisoblanadi. Shuningdek bolalarning milliy qadriyatlarga hurmatini shakllantirish, nutqini rivojlantirish va ijodiy qobiliyatlarini ochishda muhim ahamiyatga ega.

Interfaol metodlar deganda - ta’lim oluvchini faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta’lim jarayonining markazida ta’lim oluvchi bo‘lgan metodlar tushuniladi. Bu metodlar qo‘llanilganda ta’lim beruvchi ta’lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi[2,732]. Interfaol metodlar kichik yoshdagi o‘quvchilarning qiziqishini oshirish va ularni faol o‘rganishga jalb qilishga yordam beradi. Quyida bolalar uchun mos bo‘lgan asosiy interfaol metodlar keltiriladi:

Rasmi testlar. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari vizual materiallarni yaxshi qabul qilganlari sababli, mashhur allomalarning rasmlarini nomlari bilan moslashtirish ularning bilimni mustahkamlashga yordam beradi. 4-sinf “Tarbiya” darsligida “Bobolarimizning bebaho merosi” mavzusini o‘tishda ushbu usuldan foydalanish mumkin. Misol:

O‘rta asr Sharq allomlarining kimligini aniqlang va jadvalga har bir rasm ostiga mos raqamlarni yozing.

1) *Forobiy* 2) *Beruniy* 3) *Xorazmiy;* 4) *Abu Ali ibn Sino* ; 5) *Alisher Navoiy* 6) *Mirzo Ulug‘bek*

Javob: 4	1	6	3	5	2

“Blits-so‘rov” metodi (ing. “blits” – tezkor, bir zumda) berilgan savollarga qisqa, aniq va lo‘nda javob qaytarilishini taqozo etadigan metod sanaladi. Ta‘lim muassasalarida ushbu metodga muvofiq savollar, asosan, o‘qituvchi tomonidan beriladi. Berilgan savollarga javoblar jamoaviy, guruhli, juftlik yoki individual tarzda qaytarilishi mumkin. Bu usul o‘quvchilarning tezkor fikrlashini shakllantirishga yordam beradi. Biz taqdim etadigan Blits-so‘rovda 3 ta o‘quvchi ishtirok etadi. O‘quvchilar navbat bilan javob beradilar. Savollarga eng ko‘p javob topgan o‘quvchi g‘olib deb topiladi.

Topshiriq. “Blits-so‘rov”

1. Dunyoga mashhur o‘zbek allomalaridan kimlarni bilasiz?

Imom al-Buxoriy, Ahmad Farg‘oniy, Xorazmiy, Ibn Sino, Beruniy, Forobiy

2. Ushbu tez aytishni aytib bering. Kitoblar kitobxonlarga kerak, kitobxonlarga kitoblar kerak

3. O‘zbek xalq ertaklariga misollar keltiring

4. Quyidagi maqollarni davom etiring

a) Kitob o‘qish inson hayotiga - (mazmun olib kiradi) (1-o‘quvchi)

b) Muvaffaqiyat kitob o‘qigan - (insonga nasib qiladi) (2-o‘quvchi)

c) Bilim insonlar hayotini - (osonlashtiradi) (3-o‘quvchi)

5. Kitob haqida o‘zbek xalq maqollaridan misol keltiring

6. Bilim olish haqida maqol ayting

7. Odob haqida maqol ayting.

8. Daraxt emas, yaproqli, (1-o‘quvchi)

Ko‘ylak emas, etakli,

Odam emas so‘zlaydi,

Turli kuylar kuylayd (Kitob)

Ustida qopqoq, (2-o‘quvchi)

Tagida qopqoq,

Ichinda yaproq. (Kitob)

Bodomcha bodomcha bilan, (3-o‘quvchi)

Yetti kalit tom bilan.

Ne ko‘zi bor, ne og‘zi bor,

So‘ylashadi odam bilan (Kitob)

So‘z qidirish. So‘zlarning ta'riflarini keltirish orqali o‘quvchilarning lug‘at boyligini oshirish va xalq og‘zaki ijodining janrlari haqida bilim berish mumkin.

1. Hayotiy tajriba va donishmandlikni ifodalovchi qisqa ibora nima?

2. Qadimgi rivoyatlarga asoslangan g‘ayritabiiy hikoya qanday ataladi?

3. Yaxshilik yomonlik ustidan g‘alaba qozonadigan xalq og‘zaki ijodi turi nima?

4. Biror narsani bilvosita tasvirlab, topishni talab qiladigan jumboq nima?

5. Onalar bolalarini uxlatish uchun aytadigan ohangdor qo‘shiq qanday nomlanadi?

6. Dunyoning yaratilishi va ilohiy kuchlar haqida mifologik rivoyatlar nima deb ataladi?

M	A	Q	O	L	V	K	R	T
K	L	F	J	F	M	I	Z	O
W	L	X	S	J	T	H	X	P
J	A	S	D	O	P	H	O	I
Z	B	A	S	L	N	Q	K	S
P	S	A	M	O	F	A	C	H
R	B	K	B	A	T	Q	Y	M
U	Y	I	V	R	X	B	I	O
Y	J	K	E	Z	G	W	O	Q

Javob: maqol, afsona, ertak, topishmoq, alla, asotir. O‘quvchilar shu so‘zlarni topishlari kerak

Betartib so‘zlarni tartibga keltirish. Kichik yoshdagi o‘quvchilar jumlarini to‘g‘ri shakllantirish orqali o‘z fikrlarini aniq ifodalashni o‘rganadilar. Masalan:

OIBKT ZXAIAN ILIBM BOYKIL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
IKTOBZSI ALQ ZISTQAON UHSQ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
DINKABTO IAXYSH T'DOS YQO'	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
OKTIB BTNNMEAI S'ODT	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Javobi: Kitob xazina bilim boylik,

Kitobsiz aql qanotsiz qush.

Kitobdan yaxshi do‘st yo‘q,

Kitob beminnat do‘st.

"Sinkveyn" metodi - bu she'riy shakl bo‘lib, o‘quvchilarga ma'lum bir mavzu yoki tushuncha haqida qisqa va aniq she'rlar yozish orqali fikrlarini ifodalashga yordam beradi. "Sinkveyn" besh qatordan iborat bo‘lib, har bir qator o‘ziga xos tuzilishga ega:

1-qator: Mavzu (bitta so‘z, odatda ot).

2-qator: Mavzuni ta'riflovchi ikkita sifat.

3-qator: Mavzu bilan bog‘liq uchta harakat (fe'l).

4-qator: Mavzu haqidagi to‘rtta so‘zdan iborat fikr yoki his-tuyg‘u.

5-qator: Mavzuga sinonim yoki mavzu bilan bog‘liq bo‘lgan bitta so‘z (xulosa).

1-qator (1 so‘z - mavzu): Kitob

2-qator (2 so‘z - ta’rif): Foydali, qiziqarli

3-qator (3 so‘z - harakat): O‘qitamiz, bilamiz, o‘rganamiz

4-qator (4 so‘z - fikr): Kitob – buyuklik sari ko‘prik

5-qator (1 so‘z - xulosa): D o‘st

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida xalq og‘zaki ijodiga qiziqishni oshirish, ularning barkamol shaxs bo‘lib yetishishida muhim ahamiyatga ega. Interfaol usullar yordamida o‘tkazilgan darslar o‘quvchilarning faolligini oshiradi, ularning bilim olishga bo‘lgan ishtiyoqini kuchaytiradi.

REFERENCES

1. Mutalipova M.J. Xalq pedagogikasi. – T.: “Fan va texnologiya”, 2015, 5-bet.

2. Sidiqova Dilora Shavkatovna. Boshlang‘ich sinflarda interfaol metodlardan foydalanish. *Международный научный журнал. «Научный импульс»*. Декабрь, 2022. 732-б.